

Anna Czerniecka-Haberko, dr.
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

UNIA BRZESKA W TWÓRCZOŚCI HISTORYCZNEJ JOACHIMA LELEWELA

Joachim Lelewel (1786–1861)¹, to historyk, który wywarł największy wpływ na historiografię polską doby romantyzmu. Lelewel, już za życia został uznany za najwybitniejszego polskiego historyka. Poprzez swoje poglądy oddziaływał nie tylko na swoich uczniów czy zwolenników, ale także na swoich antagonistów.²

Lelewelowska koncepcja dziejów ojczyzny, stanowiła syntezę elementów charakterystycznych dla ówczesnych prądów intelektualnych, ideowych i naukowych z własnymi, nowatorski tezami. Znaczna część tej koncepcji powstała przed rokiem 1830, tzn. w okresie wileńskim i warszawskim. Nieznacznie została ona nieznacznie zmodyfikowana po upadku powstania listopadowego, w czasie pobytu na emigracji, czyli w okresie intensywnej działalności politycznej. Podstawowe zmiany dotyczyły oceny kwestii chłopskiej oraz roli monarchii i arystokracji w historii Polski. Historyk nie ukrywał, że zmiany w wizji dziejów ojczyzny wynikały z chęci realizowania zamierzonych działań politycznych.

Wydaje się, że najrzetelniejszym odzwierciedleniem teoretycznych i metodologicznych przesłanek koncepcji dziejów ojczyzny J. Lelewela była stworzona przez niego ich periodyzacja. Stanowiła ona nowatorskie ujęcie, gdyż odchodziła od tradycyjnego dotąd podziału historiografii polskiej, zdeterminowanego przez okresy panowania poszczególnych władców i dynastii. Lelewel skonstruował dwa podziały – uwzględniający czynniki zewnętrzne (1 – “Polska odbijająca”, 2 – “podzielona”, 3 – “kwitnąca”, 4 – “upadająca”) oraz w założeniu alternatywny, gdyż uwzględniający czynniki wewnętrzne (1 – “samowładztwo”, 2 – “możnowładztwo”, 3 – “gminowładztwo szlacheckie”, 4 – “gminowładczy nieład z ostatnimi usilnościami dźwigania się”). Zwrócić należy uwagę, że w obydwóch podziałach przeobrażenia w formach i sprawowaniu władzy występowały wraz ze zmianami terytorialnymi, a tym samym ze zmianą znaczenia Polski na arenie europejskiej.³

¹ Informacje o życiu oraz działalności naukowej Joachima Lelewela znaleźć można we wszystkich opracowaniach, podręcznikach oraz woluminach o charakterze źródłowym, dotyczących politycznych dziejów powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji. Do podstawowych opracowań poświęconych J. Lelewelowi należy zaliczyć: *Śliwiński A.* Joachim Lelewel, Warszawa, 1932; *Borejsza J.* W kręgu wielkich wygnańców, Warszawa, 1963; *Cygler B.* Działalność polityczno-społeczna J. Lelewela na emigracji w latach 1831–1861, Gdańsk, 1969; *Grabski A. F.* Lelewel Joachim (22.III.1786 Warszawa – 29.V.1861 Paryż) // Słownik historyków polskich / pod red. M. Prosińskiej-Jackl, Warszawa, 1998, s. 290-294; *Kieniewicz S.* Lelewel Joachim, Józef Benedykt (1786–1861) // PSB, t. XVII, Kraków, 1972, s. 21-25; *tenże*, Samotnik brukselski, Warszawa, 1964; *Korzon T.* Joachim Lelewel 1786–1861 // Album biograficzny zasłużonych Polaków wieku XIX, t. I, Warszawa, 1901, s. 222-229; *Serejski M. H.* Joachim Lelewel i jego szkoła // Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. I: 1831–1863 / pod red. A. Walickiego, Warszawa, 1973, s. 30-77.

² Koncepcja Joachima Lelewela wywarła przemożny wpływ na poglądy współczesnych mu historyków polskich, którzy albo świadomie zaliczali się do grona uczniów profesora, albo czynili to bezwiednie (ale w obu przypadkach nawiązywali do koncepcji dziejów ojczyzny mistrza). Dlatego też uznano, że myśl lelewelowska oddziaływała nie tylko w prostej linii, lecz również i poprzez negację. Recepcja poglądów Joachima Lelewela w okresie międzypowstaniowym była tak silna, że przyczyniła się do powstania tzw. szkoły lelewelowskiej w historiografii polskiej. Szkołę lelewelowską wyznaczała nie tyle metodologia przyjęta od mistrza czy przynależność do kręgu jego bezpośrednich uczniów, ile zbieżność poglądów na podstawowe kwestie dziejów Polski. Jednak historycy zaliczani do tego kierunku historiograficznego nie dorównywali ani erudycją, ani śmiałością myśli społecznym Lelewelowi, ale niejednokrotnie samodzielnie dochodzili do podobnych wniosków i, co najważniejsze, w wielu kwestiach mieli zbliżone poglądy. Dlatego też w pełni uzasadnione wydają się słowa B. Kalickiego, który pisał: “*Lelewel i jego szkoła jest jednym i tym samym natchniona duchem, odbijająca historię na jedno i to samo lelewelowskie kopyto*”. W oparciu o wymienione powyżej kryteria do grona najwybitniejszych lelewelistów zalicza się dwóch historyków: Jędrzeja Moraczewskiego i Henryka Schmitta. Do koncepcji Lelewela nawiązywali również m. in.: Waław Aleksander Maciejowski, Adrian Krzyżanowski, Julian Bartoszewicz, Kazimierz Jarochoowski, Walerian Koronowicz-Wróblewski, Edward Dembowski, Karol Szajnocha czy też Adam Mickiewicz. Przeciwnikami tejsz koncepcji byli: Karol Bartolomeusz Hoffman, Teodor Morawski i Karol Sienkiewicz – por. *Grabski A. F.* Zarys historii historiografii polskiej, Poznań, 2000, s. 120; *Serczyk J.* 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Toruń, 1994, s. 295; *Wierzbicki A.* Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław, 1999, s. 336-415; *Serejski M. H.* Zarys historii historiografii cz. I (od połowy XVIII w. do roku ok. 1860), Łódź 1954, s. 91-92; *tenże*, Joachim Lelewel i jego szkoła ..., s. 72-77; *Więckowska H.* Lelewel w opinii historyków polskich, “Kwartalnik Historyczny”, 1961, z. 4, s. 901-902.

³ *Grabski A. F.* Zarys historii historiografii..., s. 118-119; *Serejski M. H.* Historiografia // Historia nauki polskiej / Pod red. red. B. Suchodolskiego, t. III, Wrocław, 1977, s. 291-295. Koncepcja dziejów ojczyzny J. Lelewela została przedstawiona m.in.: *Bronowski F.* Idea gminowładztwa w polskiej historiografii, Łódź 1969; *Jullkowska V.* Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań, 1998, s. 140-144; *Serejski M. H.* Joachim Lelewel i jego szkoła ..., s. 59-72; *tenże*, Joachim Lelewel. Z dziejów myśli postępowej w Polsce, Warszawa, 1953; *Wierzbicki A.* dz. cyt., s. 307-315.

Dorobek naukowy Joachima Lelewela obejmuje ponad sto pięćdziesiąt pozycji drukowanych.¹ Jednak żadna z nich, nie została poświęcona w całości kwestiom unii brzeskiej. Analizowane zagadnienie zostało opisane w następujących pracach: *Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku*², *Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane*³ oraz *Dzieje Polski które stryj synowom swoim opowiedział*⁴. Trzeba zaznaczyć, że Leleweł pozostawił dość lakoniczny obraz unii brzeskiej. We wszystkich wymienionych pracach ogranicza się on do jednego lub kilku zdań. Jednak zdań dość charakterystycznych. Sugerujących czytelnikowi jednoznaczną ocenę.

Leleweł konsekwentnie w swoich pracach, analizę unii brzeskiej umieszczał w części czwartej, której zadaniem było przedstawienie faktów od roku 1587 do 1795. Tę część określał Leleweł jako: „Polskę upadającą. Panujący królowie obierani. Wazowie. Piastowie. Sasi. Gminowładztwo szlacheckie arystokracją zwichrzona”.⁵ Szczególnie pierwsze określenie sugeruje, że historyk uznał opisywany okres za ten, który bezpośrednio przyczynił się do utraty suwerenności państwa polskiego.

Historyk każdy fakt osadza w czasie i przestrzeni. Leleweł w pracy pt. *Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział* napisał, że unia została ustanowiona w Brześciu.⁶ Precyzyjniej miejsce ustanowienia unii zostało podane przez Lelewela w pracy pt. *Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział*, gdzie historyk napisał, że nastąpiło to w Brześciu Litewskim.⁷ Na poważne trudności można natrafić, gdy podejmiemy próbę ustalenia daty tego faktu w pracach Lelewela. W pracach tego badacza odnajdziemy dwie daty ustanowienia unii brzeskiej. W pracy pt. *Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział* podawał, że był to rok 1595.⁸ Natomiast w pracy pt. *Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane* podawał, że unia miała miejsce 1595 [1596].⁹ Tak więc Leleweł jednoznacznie nie osadził tego wydarzenia w czasie.

Nie ma jednak wątpliwości, że do ustanowienia unii doszło w czasie panowania Zygmunta III. Zygmunt III został przedstawiony przez Lelewela jako władca: dobrotliwy, uparty, przyzwalający na prześladowania ale równocześnie zdolny do litości¹⁰. Historyk pisał: „czasy Zygmunta III... do nieszczęsnych liczę. Będziecie nieraz w życiu wiele o zwycięstwach tego czasu czytali, nieraz powtarzać będziecie imiona utalentowanych ludzi, którzy podówczas zajaśniali. Pamiętajcie w każdym razie przypominać i rozważyć te przyczyny, które nieszczęścia na ojczyznę ściągnęły i przygotowały ją do upadku. Wasze serce nie może być na to obojętne, a widzę, że wymagacie po mnie, abym wam to jasno dał poznać”.¹¹

W przekonaniu Lelewela, czasy panowania Zygmunta III charakteryzowały się wieloma konfliktami. Dochodziło do nich pomiędzy „przemocnymi domami”. Swoje niezadowolenie okazywali również różnowiercy, którzy narzekali, że nie zostają dopuszczeni do piastowania urzędów państwowych, że zabierano im kościoły. Dodatkowo dochodziło do zatargów między różnymi wyznaniami. Leleweł pisał: „...miasta będąc zbiegiem różnych wyznań cierpiały niemało z pojątrzonych uczuć chrześcijaństwa. Zygmunt III pragnący widzieć wszystkich swoich poddanych katolikami. Do siebie dał przystęp jezuitom, bo widział w nich niepomiarkowaną gorliwość w ugruntowaniu rzymskiej nauki. Rozsielili się jezuiti po całej Polsce bardzo prędko, a spory o nawracanie i zaprowadzenie szkół zamieszały zgodę, podniecały, 1591, gwałtowne poruszenia”.¹² W to niezadowolenie społeczne wpisał historyk ustanowienie unii brzeskiej. Leleweł pisał: „odnowiona była w obrządku greckim i ruskim, 1596, w Brześciu unia z Rzymem”.¹³ Kontekst społeczno-religijny unii spowodował, że „zjawiała się dyzunia, która na tę nową unię przystać nie chciała. Po całej Rusi z tą dyzunią powstały zawichrzenia, gwałty i krwawe kłótnie, które już Zygmunta panowanie zakrwawiły. A z zatargów z protestantami powstały niesnaski i krwawe zdarzenia po miastach Polski i Litwy. Tak się dziwnie po wszystkich kątach Rzeczypospolitej rozkrzewiły niezgoda i pogwarki. Jątrzyły się

¹ Kieniewicz S. Leleweł Joachim ..., s. 21.

² Leleweł J. *Historyczna paralela Hiszpanii z polską w XVI, XVII, XVIII wieku*, Warszawa, 2006.

³ Leleweł J. *Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane*, Warszawa, 1961.

⁴ Leleweł J. *Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział*, Warszawa, 1863.

⁵ Leleweł J. *Dzieje Polski potoczny...*, s. 218.

⁶ Leleweł J. *Dzieje Polski które stryj...*, s. 248.

⁷ Tamże, s. 248.

⁸ Tamże, s. 248.

⁹ Tenże. *Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane*, Warszawa, 1829, s. 361.

¹⁰ Tenże. *Historyczna paralela...*, s. 32.

¹¹ Tenże. *Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane...*, s. 149.

¹² Tenże. *Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane...*, s. 360-361.

¹³ Tenże. *Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane...*, s. 152. Por.: tenże, *Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane...*, s. 361.

nawzajem braterskie serca. Brat z brat był niekontent. Łatwo z tego widzicie, jak cierpiącą była Rzeczpospolita, jak nowa naprawa upragnioną była”.¹

Unia brzeska posłużyła Lelewelowi do wskazania jednej z przyczyn utraty niepodległości przez państwo polskie. Dlatego też historyk podkreślał zatargi, niesnaski i konflikty, które wynikały z faktu ustanowienia unii. Wskazywanie i analizowanie przyczyn upadku państwa nie było jednak charakterystyczne tylko dla twórczości historycznej Lelewela. Cała historiografia pierwszej połowy XIX wieku została skoncentrowana na ich ustaleniu. Niepowodzenia państwa i narodu zmusiły niejako historyków do służenia piórem społeczeństwu polskiemu.

Norbert Morawiec, dr.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

XΑΡΙΣΜΑ A HISTORIOGRAFIA – CHARAKTERYSTYKA PROBLEMATYKI BADAWCZEJ

Ten referat stawia pytanie o wzajemne związki wiary i nauki, „katedry” i „kazałniczy”, ale także miejsca doświadczenia religijnego w procesie tworzenia jakichkolwiek wizji dziejowych. Jest oczywiste, że duchowni nie uprawiali/uprawiają refleksji dziejowej w badawczej próżni. Historycy kościelni, to nie tylko osoby duchowne uprawiające historiografię, to ludzie objawienia, świadomi – poprzez pracę kapłańską – swojej społecznej roli, jej wyjątkowości. Zanurzeni są w egzystencjalnej rzeczywistości swojego Kościoła, jego misji zbawczej. Związani posługą wokół swojej parafialnej świątyni, klasztoru, kultuwują myśl społeczno-konfesyjną Kościoła, myśl współczesnych im – posiadających różne programy społeczne – kościelnych decydentów, wypełniają wolę hierarchii. Na każdym z powyższych „poziomów”-instytutów możemy mówić o pewnym charyzmacie. Termin z gr. *χάρισμα* /*chárisma*/ – „bezinteresowny dar”, „dar łaski” jest stosowany podczas wskazywania na pewne dary Boże, uzdalniające tego, kto je otrzymał, do szczególnej służby w Kościele. Pojęcie to odnoszone jest także do zgromadzeń i zakonów: np. charyzmat zakonu, zgromadzenia, oznacza wtedy najważniejszy kierunek jego działalności². Teolodzy postrzegają charyzmat jako dar Ducha św., dar fundamentalny dla każdego instytutu, będący u podstaw jedności jego członków, stanowiący o jego tożsamości w życiu duchowo/misyjnym, podają elementy, przy pomocy których można określić i szczegółowo opisać charyzmat instytutu. Tymi elementami są: „**cel**”, dla którego powstał i który realizuje dany instytut, „**charakter**”, który precyzuje „cel” (np. ściślej określa grupę osób, wobec których prowadzona jest działalność instytutu), „**duchowość**”, „**natura**” (chodzi o rozróżnienie zgromadzeń kontemplacyjnych i czynnych) oraz „**zdrowe tradycje**”. Przy pomocy tych kryteriów oraz konstytucji teolodzy opisują charyzmat każdego instytutu i określić jego dynamikę rozwoju.

W swoim referacie chciałbym ukazać jeden – oparty na konkretnych praktykach społecznych osadzonych w danej historycznej kulturze, wyrażany w elementach światoglądu, rozumianego jako zespół podstawowych kategorii, za pośrednictwem których historyk „doświadcza” świat/dzieje, jednocześnie poprzez które wyraża swoje „doświadczenie” i przy udziale których strukturalizuje rzeczywistość („oswaja” świat) – charyzmat. Moim zdaniem charyzmaty konstytuują kategorie budujące – wyjaśniające świat – opisy, w perspektywie których, zrozumiemy charyzmatyczne „działanie” i „myślenie”, ale przede wszystkim – skoro moją problematyką jest historia historiografii – mechanizm tworzenia „charyzmatycznej” przeszłej rzeczywistości. Kategorie zawarte w charyzmacie będące pewną kulturową matrycą, światoglądem, stają się matrycą wiedzy. Charyzmatyczny sposób bycia, działania staje się charyzmatycznym myśleniem wyartykułowanym w twórczości literackiej czy naukowej.

Próbie praktycznego wykorzystania powyższych kategorii teoretycznych dokonam na przykładzie relacji nauki teologicznej i historycznej w tradycji prawosławnej. Podczas badań zwróciłem uwagę na swoiście pojmowane doświadczenie religijne, które obecne wśród duchowieństwa prawosławnego XVIII wieku, popierane i propagowane w wieku XIX, emanowało na wszelkie przejawy życia

¹ *Lelewel J.* Dzieje Polski potoczny sposobem opowiedziane..., s. 152-153.

² Szerzej: *Sullivan F.A.* Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna: Studium biblijne i teologiczne, Warszawa, 1986; *Bartnicki R.* Dary Ducha św. W świetle tekstów biblijnych // *Warszawskie Studia Teologiczne*, XIX/2006, s. 171-184.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012